

ӘОЖ 512.076

АЙҚЫНДАЛМАҒАН ТҮРДЕ БЕРІЛГЕН ФУНКЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ГРАФИКТЕРІН САЛУ

АРТЫҚБАЕВА АҚДИДАР АЛИМЖАНҚИЗИ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары
мектебінің магистранты

Аңдатпа. Есептер өзінің мазмұны арқылы оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, табиғатты ғылыми жағынан танудың негізгі заңдылықтарының математикадағы көрінісін бейнелеуге тәрбиелейді. Есептерді шешу арқылы оқушы ұстамдылыққа, шыдамдылыққа, өз еңбегін бағалай білуге, алған бағытын соңына дейін шешуге үйренеді. Сондықтан математикалық есептердің тәрбиелік мәні оқушылардың математикалық ойлауын дамыту, математикалық мәдениетке тәрбиелеу, оқушылардың математикаға деген ықыласының тиянақты болуын қамтамасыз ету болып табылады. Математикалық есептерді шешу арқылы оқушылар көптеген математикалық ұғымдарды меңгереді, математикалық таңбаларды біледі, дәлелдеу жолын үйренеді. Математиканы есептер арқылы оқыту логикалық ойлауды дамытуға, ойымыздың анықтылығын, ойлау жолының дәлдігін, таңбаларды қолдана білу мен еске сақтау қабілеттерін қалыптастыруға үйретеді. Есеп оқушыларды жаңа математикалық біліммен қаруландырып, қалыптасқан білім мен біліктілігін жүйелеуге, нақтылауға көмектеседі.

Кілттік сөздер. айқындалмаған функция, график, қисықтар, горизонталь асимптота, көлбеу асимптота, координаталар жүйесі, симметрия.

$F(x, y) = 0$ айқындалмаған түрде берілген функцияны қарастырайық. $F(x, y)$ функциясының қандай болып табылатындығына тәуелділіктегі - алгебралық немесе трансценденттіктер - $F(x, y) = 0$ теңдеуі түріндегі қисықтар, олар алгебралық және трансценденттік болып жіктеледі.

Егер $F(x, y)$ -ті $\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y), \dots, \varphi_n(x, y)$ көбейткіштеріне көбейтсек, онда бұл теңдеуге $\varphi_1(x, y) = 0, \varphi_2(x, y) = 0, \dots, \varphi_n(x, y) = 0$ қисықтарының жүйесі сай келеді.

$F(x, y) = 0$ қисығының графигінің түзілуінің кейбір ерекшеліктерін көрсетейік.

Егер $F(x, y) = 0$ қисығының теңдеуі x алмасуы кезінде $-x$ -ке өзгермесе, онда қисық ордината өсіне салыстырмалы түрде симметриялы.

Егер $F(x, y) = 0$ қисығының теңдеуі y алмасуы кезінде $-y$ -ке өзгермесе, онда қисық абсцисса өсіне салыстырмалы түрде симметриялы болады.

Егер $F(x, y) = 0$ қисығының теңдеуі $-x$ -ке x -тің, $-y$ -ке y -тің бір мезгілде алмасуы кезінде өзгермесе, онда қисық координата басына салыстырмалы түрде симметриялы болады.

Егер $F(x, y) = 0$ қисығының теңдеуі x -ке y -тің, y -ке x -тің бір мезгілде алмасуы кезінде өзгермесе, онда қисық $y=x$ биссектрисасына салыстырмалы түрде симметриялы болады.

$F(x+a, y) = 0$ қисығының графигін $F(x, y) = 0$ қисығының графигінен a таңбасына қарама-қарсы таңбаға ие бағыттағы $|a|$ бірлігіне абсцисса өсінің бойымен соңғысының параллельді өтуі көмегімен алады.

$F(x, y+b) = 0$ қисығының графигін $F(x, y) = 0$ қисығы графигінен b белгісімен қарама-қарсы таңбаға ие бағыттағы $|b|$ масштаб бірлігіне ордината өсі бойымен соңғысының параллельді өтуі көмегімен алады.

$F\left(\frac{x}{p}, y\right) = 0$ қисығының графигін $F(x, y) = 0$ қисығының графигінен абсцисса өсі бойынша соңғысын p есе созу (қысу) көмегімен алады.

$F\left(x, \frac{y}{q}\right) = 0$ қисығының графигін $F(x, y) = 0$ қисығының графигінен ордината өсі бойынша соңғысын q есе созу (қысу) көмегімен алады.

Көрсетілген тұжырымдар көмегімен $F(x, y) = 0$ қисығының графигінен $F\left(\frac{x}{p} + a, \frac{y}{q} + b\right) = 0$ қисығының графигін алуға болады.

Координата өстерімен $F(x, y) = 0$ қисығының қиылысу нүктелері.

Абсцисса өсімен қиылысу нүктелері - бұл $\begin{cases} F(x, 0) = 0 \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімі.

Ордината өсімен қиылысу нүктелері - бұл $\begin{cases} F(0, y) = 0 \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімі.

$F(x, y)$ қисығының графигін едәуір дәлдікпен тұрғызу үшін кейде координата өстерінде жатпайтын осы қисықтың жекелеген нүктелерін табудың пайдалы екендігін байқауға болады. Мұндай қосымша нүктелерді әртүрлі k мәндері кезінде $y = kx$ түзуімен қисықтың қиылысу нүктелері ретінде іздеген жөн.

Егер $F(x, y) = 0$ қисығы теңдеуін $\varphi_1(x, y)\varphi_2(x, y) + \psi_1(x, y)\psi_2(x, y) = 0$ түріне келтіруге болса, онда $\begin{cases} \varphi_1 = 0, \\ \psi_1 = 0; \end{cases} \begin{cases} \varphi_1 = 0, \\ \psi_2 = 0; \end{cases} \begin{cases} \varphi_2 = 0, \\ \psi_1 = 0; \end{cases} \begin{cases} \varphi_2 = 0, \\ \psi_2 = 0 \end{cases}$ қисықтарының қиылысу нүктелерінің координаттары бастапқы қисық теңдеуін қанағаттандырып, оған тиесілі болады[1].

$F(x, y) = 0$ қисығының асимптоталары. $F(x, y) = 0$ қисығының горизонталь асимптоталарын табу үшін теңдеуге кіретін жоғарғы x дәрежесі алдындағы коэффициентті нөлге теңестіреді; мұнда егер бұл коэффициент - тұрақты шама болса, онда горизонталь асимптоталар болмайды.

$F(x, y) = 0$ қисығының вертикаль асимптоталарын табу үшін осы қисық теңдеуіне кіретін жоғарғы y дәрежесі алдындағы коэффициент нөлге теңестіріледі.

$F(x, y) = 0$ қисығының көлбеу асимптоталарын табу үшін қисық теңдеуіндегі y -ті $kx + b$ -ға алмастырып, екі жоғарғы x дәрежелері алдындағы коэффициентті нөлге теңестіру керек те, алынған жүйені k және b -ға салыстырмалы түрде шешу керек.

1-мысал. $x^2y^2 + y^4 - 16x^2 = 0$ қисығы екі горизонталь асимптотаға ие.

Шешуі. Шынында да, теңдеуді $(y^2 - 16)x^2 + y^4 = 0$ түрінде қайта жазамыз. x^2 алдындағы коэффициентті нөлге теңестіреміз: $y^2 - 16 = 0$ мұндағы $y - 4 = 0$ және $y + 4 = 0$ - қарастырылып отырған қисықтың горизонталь асимптоталары.

2-мысал. $3y^2 - xy^2 - 5x^2y = 0$ қисығы бір вертикаль асимптотаға ие.

Шешуі. Шынында да, теңдеуді $(3 - x)y^2 - 5x^2y = 0$ түрінде қайта жазамыз, мұндағы $3 - x = 0$ - вертикаль асимптота. Бұл қисық горизонталь $y = 0$ асимптотаға ие болады.

Айқындалмаған түрде берілген функция графиктерін салуға мысалдар қарастыралық.

3-мысал. $x^4 + 2y^2 - x^2 - y^4 = 0$ қисығының графигін тұрғызып, зерттеу керек.

Шешуі. Айқындалмаған түрде берілген функцияның анықталу облысын табу үшін y -ке қатысты түрде берілген теңдеуді шешеміз. $y = \pm\sqrt{1 + \sqrt{x^4 - x^2} + 1}$ және $y = \pm\sqrt{1 - \sqrt{x^4 - x^2} + 1}$ алып, екі қисық бұтағына ие боламыз. Қос бұтақтың анықталу облысында $x^4 - x^2 + 1 \geq 0$

немесе $(x^2 - 1)^2 \geq 0$ теңсіздігі орындалуы тиіс. $|x| \leq 1$ шарты кезінде ғана мүмкін болатын $\sqrt{x^4 - x^2 + 1} \leq 1$ немесе $x^2 - 1 \leq 0$ болуы екінші бұтақ нүктелері үшін қажет.

Сонда, бірінші бұтақтың анықталу облысы: $]-\infty; \infty[$, екінші бұтақтың анықталу облысы: $[-1; 1]$ болады.

Қисық координата өстеріне салыстырмалы түрде симметриялы. Ол горизонталь және вертикаль асимптоталарға ие болмағандықтан теңдеудегі x және y жоғарғы дәрежелері алдындағы коэффициенттер тұрақты болады. Көлбеу асимптоталарын табамыз. Сонда $x^4 - (kx + \vartheta)^4 - x^2 + 2(kx + \vartheta)^2 = 0$ аламыз. x^4, x^3 алдындағы коэффициенттерді нөлге теңестіріп

$$\begin{cases} k^4 - 1 = 0 \\ 4k^3\vartheta = 0 \end{cases}$$

аламыз, мұнда $k = \pm 1, \vartheta = 0$. Сонда, $y = x$ және $y = -x$ түзулері—қарастырып отырған қисықтың көлбеу асимптоталары. Қисықтың бірнеше қосымша нүктелерін қарастырайық. Ол үшін

$$\begin{cases} x^4 + 2y^2 - x^2 - y^4 = 0 \\ y = kx \end{cases}$$

теңдеулер жүйесін шешеміз. Ол әртүрлі k мәндері кезінде жүргізіледі: $x_{1,2} = 0$;

$x^2 = \frac{1 - 2k^2}{1 - k^4}$. График эскизі 1-суретте көрсетілген[2].

Сурет 1 - 3 мысал сызбасы

4-мысал. $y^2 = x^3 + 1$ функциясының графигін тұрғызыңыз.

y -ке қатысты түрде $y = \pm\sqrt{x^3 + 1}$ теңдеуін шешеміз. Функция $x \geq -1$ кезінде анықталады. Қисық абсцисса өсіне салыстырмалы түрде симметриялы. Қисық асимптоталарға ие емес. Қисықтың жоғарғы бұтағының графигін тұрғызу үшін аралық аргументі көмегімен $y = \sqrt{x^3 + 1}$ функциясын жазамыз: $y = \sqrt{t}, t = x^3 + 1$. Осы функция графиктері бойынша қисықтың жоғарғы бұтағының графигін тұрғызамыз, ал абсцисса өсіне салыстырмалы түрде соңғысын көрсете отырып, қисықтың төменгі бұтағының графигін аламыз (2-сурет).

Сурет 2- 4 мысал сызбасы

5-мысал. $y^3 = 6x^2 - x^3$ функциясының графигін тұрғызыңыз[3].

y -ке қатысты түрде: $y = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$ теңдеуін шешеміз. Функцияның анықталу облысы: $]-\infty; \infty[$. Вертикаль және горизонталь асимптоталар жоқ. Көлбеу асимптота: $x+y=2$.

Аралық t аргументі арқылы функцияны жазамыз: $y = \sqrt{t}, t = 6x^2 - x^3$. Оның графиктері бойынша берілген функция графигін тұрғызамыз(3-сурет).

Сурет 3 -5 мысал сызбасы

6-мысал. $y + \cos y - x = 0$ функциясының графигін тұрғызыңыз.

Осы теңдеуден x айқын функциясы ретінде y -ті өрнектеуге болмайтындығын көреміз. Бірақ $F(x, y) = 0$ және $F(y, x) = 0$ функцияларының графиктері салыстырмалы $y=x$ түзуіне симметриялы екендігін есептей отырып, $x + \cos x - y = 0$ қисығының графигіне симметриялы қисық секілді берілген функция графигін тұрғызамыз. Соңғы теңдеуден x арқылы айқын түрде y -ті оңай өрнектеуге болады: $y = x + \cos x$.

$y + \cos y - x = 0$ функциясының графигі 4-суретте көрсетілген[4].

Сурет 4 -5 мысал сызбасы

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Болтянский В. Г., Сидоров Ю. В., Шабунин М. И. Лекции и задачи по элементарной математике. – М.:Наука, 1974.-123с.
2. Зайцев В. В., Рыжков В. В., Сканави М. И. Элементарная математика. – М.:1976.-327с.
3. Шахно К.У. Элементарная математика для окончивших среднюю школу. – Ленинград, 1976.-197с.
4. Жәутіков О.А. Жоғары математикаға кіріспе. Мұғалімдерге арналған құрал.- Алматы: Мектеп, 1984.- 80-81 б.